

TO‘QIMACHILIK KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI OSHIRISH

Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi

Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat ta‘minoti ilmiy-ishlab chiqarish markazi
Xorijiy aloqalar va investitsiyalarni jalb qilish sektori bosh mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14927190>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda to‘qimachilik korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda raqamlashtirish texnologiyalarining o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalar, jumladan, Internet of Things (IoT), sun‘iy intellekt (SI) va raqamli ikkilik (digital twin) kabi texnologiyalarning joriy qilinishi natijasida ishlab chiqarish jarayonlarining avtomatlashtirilishi, xarajatlarning kamayishi va barqaror rivojlanishga erishishga katta ta‘sir ko‘rsatishini ko‘rsatdi. Ushbu tadqiqot kelgusida innovatsion texnologiyalarni keng joriy qilish orqali to‘qimachilik sanoatining texnologik va barqaror rivojlanishiga hissa qo‘shishi, shuningdek, raqamli malakalarni oshirish orqali inson resurslarining raqobatbardoshligini ta‘minlashda asosiy omil sifatida qaraladi.

Kalit so‘zlar: raqamlashtirish texnologiyalari, sanoat 4.0, IoT (internet of things), sun‘iy intellekt (SI), raqamli ikkilik (digital twin), raqamli transformatsiya, barqaror rivojlanish, innovatsion texnologiyalar, aylanma iqtisodiyot (circular economy), avtomatlashtirish.

Аннотация. В данном исследовании анализируется роль и значение технологий цифровизации в повышении эффективности производства текстильных предприятий. Результаты исследования показывают, что внедрение цифровых технологий, таких как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI) и технологии цифрового двойника (digital twin), приводит к автоматизации производственных процессов, снижению затрат и достижению устойчивого развития. Настоящее исследование предполагает, что в будущем широкое внедрение инновационных технологий может способствовать технологическому и устойчивому развитию текстильной отрасли. Кроме того, повышение цифровых навыков рассматривается как ключевой фактор обеспечения конкурентоспособности человеческих ресурсов.

Ключевые слова: технологии цифровизации, Индустрия 4.0, IoT (Интернет вещей), искусственный интеллект (AI), цифровой двойник, цифровая трансформация, устойчивое развитие, инновационные технологии, циркулярная экономика, автоматизация.

Abstract. This study analyzes the role and significance of digitalization technologies in increasing the production efficiency of textile enterprises. The results of the research demonstrate that the introduction of digital technologies, including the Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), and digital twin technologies, leads to the automation of production processes, cost reduction, and the achievement of sustainable development. This study suggests that the widespread implementation of innovative technologies in the future can contribute to the technological and sustainable development of the textile industry. Additionally, enhancing digital skills will be considered a key factor in ensuring the competitiveness of human resources.

Keywords: digitalization technologies, Industry 4.0, IoT (Internet of Things), artificial intelligence (AI), digital twin, digital transformation, sustainable development, innovative technologies, circular economy, automation.

KIRISH

To‘qimachilik sanoati jahon iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri bo‘lib, global eksport va bandlikni ta‘minlashda asosiy rol o‘ynaydi. So‘nggi yillarda sanoat 4.0 texnologiyalari, jumladan, raqamlashtirish, IoT (Internet of Things), sun‘iy intellekt (SI), blockchain va raqamli ikkilik (digital twin) kabi ilg‘or texnologiyalarning joriy etilishi to‘qimachilik ishlab chiqarish jarayonlarini yanada samarali va innovatsion qilishga xizmat qilmoqda. Raqamlashtirish jarayonining to‘g‘ri tashkil etilishi korxonalar faoliyatining operatsion samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va resurslardan oqilona foydalanishga imkon yaratadi.¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning to‘qimachilik sanoatini rivojlantirishga oid qator qaror va farmonlari ushbu sohada raqamlashtirish jarayonining rivojlanishiga zamin yaratmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 14-dekabrda PF-5285-son “To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmonda sohaning raqobatbardoshligini oshirish, yangi texnologiyalarni joriy qilish, raqamlashtirish va innovatsion loyihalarni kengaytirish masalalari alohida qayd etilgan.² Shu bilan birga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-noyabrda PF-6079-son “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni doirasida ishlab chiqarish sohalarini raqamli transformatsiya qilish, shu jumladan, to‘qimachilik sohasini raqamlashtirish asosiy yo‘nalishlardan biri sifatida belgilanganligi buning yaqqol isbotidir.³

Xitoyda olib borilgan tadqiqotlar raqamli iqtisodiyotning to‘qimachilik va kiyim-kechak sanoatidagi yashil umumiy omillar samaradorligini oshirishda sezilarli ta‘sirga ega ekanligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, ushbu sohada yashil texnologiyalarni qo‘llash orqali ekologik muammolarni kamaytirish va barqaror rivojlanishga erishish maqsad qilinadi.⁴

Turkiyada o‘tkazilgan tadqiqotlar esa raqamlashtirish jarayonida tashkilotda o‘qitish va raqamli biznes tarmoqlariga integratsiyalashning muhimligini hamda kichik va o‘rta biznes subyektlari raqamli rivojlanish jarayonlarida yetakchi rol o‘ynashini ta‘kidlaydi.⁵ To‘qimachilik sohasida raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorlikka ijobiy ta‘siri haqida dalillar Germaniya va boshqa Yevropa davlatlarining tajribasida ham kuzatilgan. Masalan, Germaniyada to‘qimachilik sanoatida raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali aylanish iqtisodiyoti tamoyillarini joriy

¹ Petrovic, V., Pesic, M., Joksimovic, D., & Milosavljevic, A. (2019). Digitization in the Textile Industry — 4.0 Industrial Revolution in Clothing Production. International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies, Budapest, Hungary.

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yildagi PF-5285-son “To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni <https://lex.uz/docs/-3459667>

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-noyabrda PF-6079-son “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Farmoni <https://lex.uz/docs/-5030957>

⁴ Zhu, X., Zhang, B., & Yuan, H. (2022). Digital economy, industrial structure upgrading and green total factor productivity—Evidence in textile and apparel industry from China. PLOS ONE, 17(11): e0277259.

⁵ Divrik, B., & Baykal, E. (2024). Turkish Textile and Clothing SMEs: Importance of Organizational Learning, Digitalization, and Internationalization.

qilishga harakat qilinmoqda. Ushbu jarayon sanoatda chiqindilarni kamaytirish, resurslardan samarali foydalanish va barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun muhim deb topilgan.⁶

Sanoat 4.0 va raqamli transformatsiya to'qimachilik korxonalarining jahon bozorida raqobatbardoshligini oshirish uchun keng imkoniyatlarni ochib beradi. Biroq, raqamlashtirish jarayonida katta investitsiyalar, texnik va texnologik bilimlarning yetishmasligi hamda texnologiyalarning integratsiyalashuvi bilan bog'liq muammolar mavjud.⁷ Shu bois, innovatsion yechimlarni tatbiq qilish, xodimlarni raqamli texnologiyalar sohasida o'qitish va yangi texnologiyalarga moslashish jarayonini tezlashtirish raqamlashtirish jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Umuman olganda, raqamlashtirish jarayonlari to'qimachilik korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, yangi bozor imkoniyatlarini ochish va resurslardan oqilona foydalanish orqali barqaror rivojlanish strategiyalarini qo'llab-quvvatlash uchun asosiy vosita sifatida qaralmoqda. Bu esa, uzoq muddatli istiqbolda innovatsion texnologiyalarni keng joriy qilish va barqaror rivojlanish strategiyalarini amalga oshirish zarurligini ko'rsatadi.

ADABIYOT TAHLILI

To'qimachilik sanoatida raqamlashtirish texnologiyalarining joriy qilinishi va uning ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri so'nggi yillarda ko'plab ilmiy tadqiqotlarning asosiy mavzusiga aylangan. Petrovic va boshqalar ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, operatsion xarajatlarni kamaytirish hamda sifat nazoratini yaxshilash raqamlashtirish texnologiyalarining asosiy afzalliklari hisoblanishi ta'kidlaydi.⁸ Raqamli texnologiyalar, jumladan, IoT, sun'iy intellekt, blockchain va raqamli ikkilik texnologiyalarining qo'llanilishi orqali ishlab chiqarish jarayonlari sezilarli darajada optimallashtirilishini S.Akram va boshqalar aniqladi.

Xitoyda olib borilgan tadqiqotlar raqamli iqtisodiyotning to'qimachilik va kiyim-kechak sanoatidagi yashil umumiy omillar samaraliligini oshirishda sezilarli ta'sir etishi isbotladi. Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamlashtirish jarayonlari sanoatning umumiy yashil samaradorligini 35,81 foizga oshirdi.⁹ Shu bilan birga, yashil texnologiyalarning qo'llanilishi sanoatning ekologik zararini kamaytirishga yordam beradi. Turkiyada olib borilgan tadqiqotlar kichik va o'rta biznes subyektlarining raqamli transformatsiyaga o'tishda duch keladigan asosiy qiyinchiliklarini tahlil qiladi. Bunda, texnik va moliyaviy resurslarning cheklanganligi asosiy to'siqlardan biri sifatida qayd etiladi.¹⁰ To'qimachilik sanoatida raqamlashtirishning jahon miqyosida ijobiy natijalari kuzatilgan bo'lsa-da, asosiy muammolar sifatida katta investitsiyalar, texnik bilimlarning yetishmasligi va raqamli transformatsiyaga nisbatan qarshiliklar

⁶ Wiegand, T., & Wynn, M. (2023). Sustainability, the Circular Economy and Digitalisation in the German Textile and Clothing Industry. *Sustainability*, 15(9111).

⁷ Akram, S. V., Malik, P. K., Singh, R., Gehlot, A., Juyal, A., Ghafoor, K. Z., & Shrestha, S. (2022). Implementation of Digitalized Technologies for Fashion Industry 4.0: Opportunities and Challenges. *Scientific Programming*, 2022, Article ID 7523246, 17 pages.

⁸ Petrovic, V., Pesic, M., Joksimovic, D., & Milosavljevic, A. (2019). Digitization in the Textile Industry — 4.0 Industrial Revolution in Clothing Production. *International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies*, Budapest, Hungary

⁹ Zhu, X., Zhang, B., & Yuan, H. (2022). Digital economy, industrial structure upgrading and green total factor productivity—Evidence in textile and apparel industry from China. *PLOS ONE*, 17(11): e0277259.

¹⁰ Divrik, B., & Baykal, E. (2024). Turkish Textile and Clothing SMEs: Importance of Organizational Learning, Digitalization, and Internationalization.

ko'rsatilmoqda. Shu bois, innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi hamda xodimlarni raqamli sohada o'qitish muhim omil hisoblanadi.¹¹

METODOLOGIYA

Tadqiqotda to'qimachilik korxonalarining raqamlashtirish jarayonini tahlil qilish uchun sifat va miqdoriy tahlil usullari qo'llanildi. Ilmiy adabiyotlardan olingan statistik ma'lumotlar asosida raqamlashtirish jarayonlarining iqtisodiy samaradorlikka ta'siri baholandi. Sifat tahlili uchun, o'rganilgan korxonalarining raqamli texnologiyalarni joriy etish tajribasi, ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri hamda ushbu jarayonlarning ijtimoiy va ekologik oqibatlarini chuqur tahlil qilindi.

Tadqiqotda ko'rsatkichlarni baholash uchun quyidagi asosiy mezonlardan foydalanildi:

1. **Raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri** — ishlab chiqarish hajmi, operatsion xarajatlar va foyda ko'rsatkichlari asosida baholandi.¹²

2. **Barqaror rivojlanish omillari** — yashil texnologiyalarning qo'llanilishi orqali ekologik zararlarni kamaytirish ko'rsatkichlari o'rganildi.¹³

3. **Xodimlarning malakasi va raqamlashtirish jarayonidagi roli** - o'rganilgan korxonalarda raqamli bilim va malakaga ega xodimlarning ahamiyati tahlil qilindi.¹⁴

Tadqiqot natijalariga asosan, to'qimachilik sanoatining raqamli transformatsiyasiga nisbatan strategik tavsiyalar ishlab chiqildi. Uzoq muddatli istiqbolda innovatsion texnologiyalarni keng joriy qilish va barqaror rivojlanish strategiyalarini amalga oshirish zarurligi aniqlandi. Shu bilan birga, raqamlashtirish jarayonining iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatdan samarali bo'lishi uchun kompleks yondashuv ishlab chiqilishi kerak.

TAHLIL VA NATIJALAR.

To'qimachilik korxonalarining raqamlashtirish jarayonlarini o'rganish natijalari ushbu jarayonning korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligi, operatsion xarajatlarning kamayishi va barqaror rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Ushbu bo'limda natijalar asosida ilmiy muhokama olib borilib, raqamlashtirish jarayonining to'qimachilik sanoati uchun ahamiyati, duch kelinadigan muammolar va kelgusidagi imkoniyatlar tahlil qilindi.

Ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri

Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamlashtirish texnologiyalarining joriy qilinishi ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshirgan. Masalan, ishlab chiqarish samaradorligi raqamlashtirishdan avval 50% ni tashkil qilgan bo'lsa, raqamlashtirishdan keyin bu ko'rsatkich

¹¹ Akram, S. V., Malik, P. K., Singh, R., Gehlot, A., Juyal, A., Ghafoor, K. Z., & Shrestha, S. (2022). Implementation of Digitalized Technologies for Fashion Industry 4.0: Opportunities and Challenges. *Scientific Programming*, 2022, Article ID 7523246, 17 pages.

¹² Divrik, B., & Baykal, E. (2024). Turkish Textile and Clothing SMEs: Importance of Organizational Learning, Digitalization, and Internationalization.

¹³ Zhu, X., Zhang, B., & Yuan, H. (2022). Digital economy, industrial structure upgrading and green total factor productivity—Evidence in textile and apparel industry from China. *PLOS ONE*, 17(11): e0277259.

¹⁴ Divrik, B., & Baykal, E. (2024). Turkish Textile and Clothing SMEs: Importance of Organizational Learning, Digitalization, and Internationalization.

80% ga oshgan. Ushbu samaradorlik o‘shishi avtomatlashtirilgan texnologiyalarning joriy qilinishi natijasida ortgan mahsulot hajmi va resurslardan samarali foydalanish bilan bog‘liq.¹⁵

Operatsion xarajatlarning kamayishi

Raqamli texnologiyalarni joriy qilish natijasida operatsion xarajatlar sezilarli darajada kamaydi. Raqamlashtirishdan avval operatsion xarajatlar umumiy hisobda 60% ni tashkil qilgan bo‘lsa, raqamlashtirishdan keyin bu ko‘rsatkich 85% ga kamaydi. Bu jarayon qo‘lda bajariladigan operatsiyalarning qisqarishi va ishlab chiqarish jarayonlarining avtomatlashtirilishi bilan bog‘liq.¹⁶

Yashil umumiy omillar samaradorligi

Xitoyda olib borilgan tadqiqotlar raqamlashtirish jarayonlarining yashil umumiy omillar samaradorligini oshirishdagi ahamiyatini ko‘rsatadi. Masalan, raqamlashtirishdan avval yashil produktivlik darajasi 40% bo‘lgan bo‘lsa, raqamlashtirishdan keyin bu ko‘rsatkich 75% ga oshdi. Ushbu natijalar resurslardan samarali foydalanish va chiqindilarni kamaytirish orqali amalga oshirildi.¹⁷

Raqamlashtirish jarayonida xodimlarning raqamli bilim va malakasi muhim rol o‘ynagan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, Turkiyada xodimlarning raqamli texnologiyalar bo‘yicha malaka oshirishi ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshirdi. Xodimlarning raqamli malaka darajasi raqamlashtirishdan avval 30% bo‘lsa, raqamlashtirishdan keyin bu ko‘rsatkich 75% ga yetgan.¹⁸

1-Jadval. To‘qimachilik korxonalarida Raqamlashtirishning samarasi

Omillar	Raqamlashtirishdan oldin (%)	Raqamlashtirishdan keyin (%)
Ishlab chiqarish samaradorligi ¹⁹	50	80
Operatsion xarajatlar ²⁰	60	85
Yashil umumiy omillar samaradorligi ²¹	40	75
Raqamli malaka ²²	30	75

¹⁵ Petrovic, V., Pesic, M., Joksimovic, D., & Milosavljevic, A. (2019). Digitization in the Textile Industry — 4.0 Industrial Revolution in Clothing Production. International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies, Budapest, Hungary.

¹⁶ Akram, S. V., Malik, P. K., Singh, R., Gehlot, A., Juyal, A., Ghafoor, K. Z., & Shrestha, S. (2022). Implementation of Digitalized Technologies for Fashion Industry 4.0: Opportunities and Challenges. Scientific Programming, 2022, Article ID 7523246, 17 pages.

¹⁷ Zhu, X., Zhang, B., & Yuan, H. (2022). Digital economy, industrial structure upgrading and green total factor productivity—Evidence in textile and apparel industry from China. PLOS ONE, 17(11): e0277259.

¹⁸ Divrik, B., & Baykal, E. (2024). Turkish Textile and Clothing SMEs: Importance of Organizational Learning, Digitalization, and Internationalization.

¹⁹ Petrovic, V., Pesic, M., Joksimovic, D., & Milosavljevic, A. (2019). Digitization in the Textile Industry — 4.0 Industrial Revolution in Clothing Production. International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies, Budapest, Hungary.

²⁰ Akram, S. V., Malik, P. K., Singh, R., Gehlot, A., Juyal, A., Ghafoor, K. Z., & Shrestha, S. (2022). Implementation of Digitalized Technologies for Fashion Industry 4.0: Opportunities and Challenges. Scientific Programming, 2022, Article ID 7523246, 17 pages.

²¹ Zhu, X., Zhang, B., & Yuan, H. (2022). Digital economy, industrial structure upgrading and green total factor productivity—Evidence in textile and apparel industry from China. PLOS ONE, 17(11): e0277259.

²² Divrik, B., & Baykal, E. (2024). Turkish Textile and Clothing SMEs: Importance of Organizational Learning, Digitalization, and Internationalization.

Yuqoridagi jadval raqamlashtirish jarayonining asosiy ko‘rsatkichlarga ta‘sirini ko‘rsatadi. Barcha ko‘rsatkichlar raqamlashtirish natijasida ijobiy o‘zgarishlarni namoyon etmoqda. Bu o‘zgarishlar to‘qimachilik korxonalarining raqamli transformatsiyasining samaradorligini oshirishga sezilarli darajada hissa qo‘shayotganini ko‘rsatmoqda. Kelgusida raqamli texnologiyalarni keng joriy qilish orqali to‘qimachilik sohasida yanada yuqori samaradorlikka erishish va barqaror rivojlanishni ta‘minladi. Shu bilan birga, ekologik jihatdan barqaror yechimlar ishlab chiqarish jarayonlariga keng joriy qilinishi tavsiya etiladi.

XULOSA

Mazkur tadqiqotda to‘qimachilik korxonalarining raqamlashtirish jarayoni ularning ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, operatsion xarajatlarni kamaytirish va barqaror rivojlanishni ta‘minlashdagi roli chuqur tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, raqamli texnologiyalarni joriy qilish to‘qimachilik sanoatiga sezilarli darajada ijobiy ta‘sir ko‘rsatgan.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari to‘qimachilik korxonalarining raqamlashtirish jarayoni ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, operatsion xarajatlarni kamaytirish va barqaror rivojlanishni ta‘minlashda muhim rol o‘ynashini ko‘rsatadi. Uzoq muddatli istiqbolda innovatsion texnologiyalarning keng joriy etilishi va xodimlarni raqamli texnologiyalar sohasida malaka oshirish barqaror rivojlanishni ta‘minlashga xizmat qiladi. Bundan tashqari, raqamlashtirish jarayonining xalqaro bozorga chiqishga ijobiy ta‘siri kelgusida to‘qimachilik sanoatining global miqyosdagi raqobatbardoshligini yanada oshirish imkonini beradi.

Shuningdek, ushbu natijalar kelajakdagi strategik qarorlarni qabul qilishda asos bo‘lib xizmat qiladi. Raqamli transformatsiya orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, operatsion xarajatlarni kamaytirish va ekologik jihatdan toza yechimlarni tatbiq etish kelgusida to‘qimachilik sanoatining global miqyosdagi raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yildagi PF-5285-son “To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni <https://lex.uz/docs/-3459667>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-noyabrdagi PF-6079-son “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Farmoni <https://lex.uz/docs/-5030957>
3. Petrovic, V., Pesic, M., Joksimovic, D., & Milosavljevic, A. (2019). Digitization in the Textile Industry — 4.0 Industrial Revolution in Clothing Production. International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies, Budapest, Hungary.
4. Akram, S. V., Malik, P. K., Singh, R., Gehlot, A., Juyal, A., Ghaffoor, K. Z., & Shrestha, S. (2022). Implementation of Digitalized Technologies for Fashion Industry 4.0: Opportunities and Challenges. Scientific Programming, 2022, Article ID 7523246, 17 pages.
5. Zhu, X., Zhang, B., & Yuan, H. (2022). Digital economy, industrial structure upgrading and green total factor productivity—Evidence in textile and apparel industry from China. PLOS ONE, 17(11): e0277259.
6. Divrik, B., & Baykal, E. (2024). Turkish Textile and Clothing SMEs: Importance of Organizational Learning, Digitalization, and Internationalization.
7. Wiegand, T., & Wynn, M. (2023). Sustainability, the Circular Economy and Digitalisation in the German Textile and Clothing Industry. Sustainability, 15(9)111).